

РАЗДЕЛ 1

**Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право; избирательное право;
предпринимательское право**

УДК 342.72/.73

DOI

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

ЖАРИКОВА Е.А.,
канд. юрид. наук, доцент кафедры судебной
медицины и медицинского права
ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена освещению гносеологических аспектов конституционного права лица на здравоохранение. Исследованы различные концептуальные подходы к пониманию понятия и содержания права лица на здравоохранение; проведен анализ широкого и узкого подхода к определению содержания этого права; установлена его структура и объём; выяснено содержание ключевых понятий в данной сфере. Обоснована целесообразность отношения широкого подхода к пониманию содержания конституционного права личности здравоохранения.

Ключевые слова: конституционное право, здравоохранение, медицинское обслуживание, медицинская помощь, медицинская услуга

THE RIGHT TO HEALTH AND MEDICAL CARE AS A FUNDAMENTAL SOCIAL RIGHT OF HUMAN AND CITIZENS

ZHARIKOVA E. A.,
Ph.D. legal Sciences, Associate Professor of the
Department of Forensic Medicine and Medical Law,
FSBEI HE DonSMU of MOH of Russia,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article is devoted to highlighting the epistemological aspects of a person's constitutional right to healthcare. Various conceptual approaches to understanding the concept and content of a person's right to healthcare have been studied; an analysis of the broad and narrow approach to determining the content of this right was carried out; its structure and volume have been established; The content of key concepts in this area has been clarified. The expediency of a broad

approach to understanding the content of the constitutional right of the individual to health care is substantiated.

Keywords: constitutional law, healthcare, medical services, medical care, medical service

Состояние исследования. Правильная трактовка терминов и понятий по вопросам права человека на здравоохранение позволит более полное их понимание как естественного и неотъемлемого права человека и гражданина, которое должно защищаться государством [1, с. 112].

Таким образом, гносеологические аспекты определения права лица на охрану здоровья являются актуальным направлением исследования, поскольку позволяют выяснить содержание и объём конституционного права человека на здравоохранение в теоретико-правовом и практическом аспектах.

Отдельные вопросы, связанные с определением содержания и объёма права человека на здравоохранение, исследовали такие зарубежные и отечественные учёные, как Ю. М. Бисага, Д. М. Белов, М. М. Белинская, В. С. Веткова, В.М. Козаков, И. А. Колодцеи, Н. В. Коробцова, В. В. Лещенко, А. А. Отставнова, Е. Ф. Радиш, И. Я. Сенюта, О. В. Солдатенко, Е. А. Федько и др. Однако, гносеологические аспекты определения конституционного права на здравоохранение были предметом исследования немногих учёных.

Как справедливо отмечают Д. М. Белов и Ю. М. Бисага, как раз в период конституционной реформы наблюдается активизация теоретического пояснения важнейших государственно-правовых явлений и событий, обоснование на их основе взглядов, научных подходов, оценок, концепций [2, с. 68].

Поэтому, исследуя вопрос о понятии содержания конституционного права на здравоохранение, необходимо подчеркнуть существенное влияние на понимание его содержания и определение границ в конституции, а также международные глобальные процессы.

По нормам международного законодательства это право относится к группе экономических, социальных и культурных прав, то есть прав второго поколения.

Цель исследования – анализ основных понятий, входящих в объект конституционного права на здравоохранение, на основании обзора различных концептуальных подходов к его пониманию, что

позволит очертить его границы и содержание в условиях проведения конституционной реформы.

Изложение основного материала. Понятие «механизм защиты прав и свобод» раскрывается как система правовых мер, направленных на защиту прав человека. Необходимость такой защиты возникает в случае совершения конкретного преступления или деяния, объективно противоправного.

Таким образом, право на защиту – это материальное субъективное право исполнительного характера, возникшее в момент нарушения субъективного права потерпевшего. Существуют два основных признака права человека на защиту.

Во-первых, право на защиту означает возможность обращения к государственному принуждению в необходимых случаях, то есть субъектом правоприменения в принципе должен быть государственный орган, без которого такое принуждение невозможно. Таким образом, контрагенты в этом правоотношении будут, с одной стороны, субъектом права на защиту, с другой – органом государственной власти.

Второй особенностью исполнительного правоотношения является то, что на их основе развиваются соответствующие процессуальные отношения, которые опосредуются в порядке применения государственных правовых средств, юридической ответственности и защиты.

Институт защиты прав и свобод человека и гражданина – это система норм, принципов, условий и требований, обеспечивающих в совокупности соблюдение прав и свобод и законных интересов личности. Однако на основе вышеупомянутых свойств права личности на защиту этот институт создаётся конституционно-правовыми и институциональными механизмами защиты прав и свобод человека и гражданина.

Объём средств правовой защиты в современный период значительно расширился благодаря связи с национальными механизмами регулирования защиты прав человека и свободы международной юрисдикции. Речь идёт о международно-правовых гарантиях прав человека, закреплённых в универсальных и региональных международных нормативных актах.

Фактически эффективная реализация и защита основных прав человека человеком обеспечивается до того, как все механизмы станут юридическими обязательствами.

Но, чтобы нормы международных договоров действительно работали, недостаточно просто назвать их частью национального законодательства. Общеизвестные нормы международного права по своей природе не действуют, они воспринимаются системой права не как нормы-регуляторы, а как нормы-принципы. Единственный способ их реализации – издание соответствующего правового акта, направленного на соблюдение международного права.

Таким образом, большинство правовых систем предполагает непосредственное применение ратифицированных норм международных договоров вместе с региональной конституцией, но приоритетом последнего является обеспечение мер по защите прав человека. Но международные принципы прав человека останутся более низкими.

Конституция провозглашает право каждого на здравоохранение, медицинскую помощь и медицинское страхование. Содержание этого права раскрывается в ст. 41 Конституции РФ, Основах законодательства об охране здоровья и других законодательных актах.

Право на здравоохранение признаётся мировым сообществом как основное неотъемлемое право, принадлежащее каждому человеку. Существуют общие положения, которые гарантируют право на здоровье, и положения, которые защищают определённые наиболее уязвимые группы населения, в частности детей, женщин, лиц, которые претерпели расовую дискриминацию, иностранных рабочих и т.д. [3, с. 200].

Основные международные стандарты в сфере здравоохранения нашли своё воплощение в положениях Конституции [4] и других законодательных актах [5]. Их анализ показывает, что это право является комплексным и выступающим предметом регулирования различных отраслей права, в частности конституционного, административного, гражданского, уголовного и др. на комплексный характер права лица на здравоохранение.

Как известно, самое главное для каждого человека – это его жизнь и здоровье. Здоровье человека является основным ключом для полноценной жизнедеятельности. Исходя из этого, право на здоровье является основополагающим правом человека.

Данное право впервые было озвучено в Уставе Всемирной организации здравоохранения в 1946 году, а именно: «здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия», «здоровье является одним из основных прав всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического и социального положения».

Современное определение понятия «здоровье» звучит как состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма. Для его нормального поддержания у каждого есть право доступа к медицинским услугам надлежащего качества.

В основном законе государства закреплено, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счёт средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений.

Современная сфера здравоохранения страны ещё не наполнена чётким необходимым потенциалом механизмов управления и слабо адаптирована к реальным условиям жизни. Несмотря на конкретные шаги, предпринимаемые для реформирования медицинской сферы, имеют место принципиальные противоречия во взглядах к механизмам управления, финансирования, медицинского страхования и т.д. Фактически это утрата чёткой системы управления отраслью. А характер экономических связей лечебных учреждений ещё не способствует в полной мере их превращению в самостоятельные хозяйствующие субъекты» [5, с. 209].

Рассмотрим свойства и структурные особенности системы здравоохранения.

Основополагающая проблема системы охраны здоровья состоит в том, что основные системные свойства были унаследованы из периода существования Советского Союза.

Это касается как собственно финансирования, так и специфики предоставления медицинской услуги.

Исполнительная и законодательная ветви власти унаследовали систему здравоохранения, существовавшую в советский период.

Система здравоохранения в большей степени является государственной собственностью и ориентирована на больницы с очень фрагментированным управлением и услугами, сосредоточенными на лечении острых случаев при минимальной профилактике. Эта система не ориентирована на удовлетворение реальных потребностей населения и оказалась неспособной реагировать на непомерное бремя НИЗ, поскольку была сформирована для борьбы с инфекционными заболеваниями и травмами, которые, в целом, имеют одинаковую причину и не зависят от личного поведения гражданина. Эта система была разработана в те времена, когда ещё не было создано современных методов коммуникации, а медицинские технологии были недостаточно развиты. Она также игнорирует международные тенденции модернизации и улучшения системы здравоохранения (например, предлагая пространство для инициатив частного сектора) и не смогла обеспечить политическое руководство в таких жизненно важных отраслях, как информационные технологии. Существует много доказательств того, что система характеризуется неэффективным использованием средств, что приводит к коррупционным рискам». В целом, согласны с подходом автора относительно характеристики национальной системы здравоохранения, однако стоит отметить причины, что привели к такому положению, а это в первую очередь: политическая нестабильность государства, коррупция во всех ветвях и уровнях власти, бюрократический механизм, неготовность населения к рыночным преобразованиям и отсутствие информационной политики по трансформационным изменениям.

Говоря о свойствах собственно системы охраны здоровья, следует отметить следующие проблемы, выделяемые разными стейкхолдерами.

Национальным институтом стратегических исследований определены следующие проблемы системы охраны здоровья граждан:

1. Нехватка ресурсного обеспечения сферы здравоохранения, в том числе низкая доля расходов на здравоохранение в отношении валового внутреннего продукта (ВВП). Она за последние пять лет колеблется в пределах 3-4%, что ниже среднемировых расходов на медико-санитарную помощь.

2. Недостатки механизмов государственного финансирования сферы здравоохранения.

3. Несовершенство структурно-организационной модели системы здравоохранения.

4. Нерациональное использование имеющихся ресурсов.

5. Низкая доступность к качественным услугам по здравоохранению.

6. Низкое качество кадрового обеспечения системы здравоохранения.

7. Несовершенство законодательства, регламентирующего деятельность системы здравоохранения.

Медицинскую услугу следует характеризовать по видам медицинской помощи, которые определены в Законе «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения». Указанным законом определено, что «программа медицинских гарантий разрабатывается с учётом положений отраслевых стандартов в сфере охраны здоровья в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения, по согласованию с центральным органом исполнительной власти обеспечивает формирование государственной финансовой и бюджетной политики» [7, 8].

В соответствии с законом такими видами помощи являются: экстренная медицинская помощь; первичная медицинская помощь; вторичная (специализированная) медицинская помощь; третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь; паллиативная медицинская помощь; реабилитация в области здравоохранения; медицинская помощь детям до 16 лет; медицинская помощь по беременности и родам.

Особой составляющей объекта государственного управления являются те, которые предоставляют медицинские услуги, а именно: «учреждения здравоохранения всех форм собственности и физические лица – предприниматели, получившие лицензию на производство хозяйственной деятельности в медицинской практике, и заключили договор о медицинском обслуживании населения с главными распорядителями бюджетных средств» [9, 10].

Таким образом, нами обоснована структура государственного управления системой здравоохранения с использованием системного подхода, определяющего взаимодействие субъекта

управления (органы государственной власти) и объекта (системы здравоохранения) через методологическое действие. Охарактеризованы уровни системы здравоохранения, а именно: национальный, региональный, субрегиональный. Общегосударственный уровень представлен субъектами центральной исполнительной власти, формирующими и реализующими государственную политику в сфере охраны здоровья, региональный уровень субъектов государственного управления системой здравоохранения представлен областными управлениями здравоохранения, местный уровень представлен районными администрациями, местными и поселковыми советами, объединёнными территориальными общинами. Выделены объекты, субъекты государственного управления в системе здравоохранения. На основании вышеизложенного можно увидеть, что в законодательстве выделяется не только само право на охрану здоровья, а основополагающим является его охрана, и, соответственно, оказание медицинской помощи по самым высоким стандартам. Также необходимо отметить, что охрана здоровья граждан – это совокупность мер политического, экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской и социальной помощи в случае утраты здоровья. Право на охрану здоровья обеспечивается не только охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда, производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, но и оказанием доступной и качественной медицинской помощи. Под медицинской помощью предусматривается комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг [11-14].

Из вышеуказанных определений можно сделать вывод, что на государство возлагается чёткий ряд юридических обязательств по обеспечению надлежащих условий для укрепления здоровья всех людей без дискриминации. Явная или скрытая дискриминация в медицинском обслуживании – как среди работников

здравоохранения, так и между работниками здравоохранения и пользователями услуг – является мощным барьером для доступа к медицинским услугам и сказывается на их качестве.

Подход к охране здоровья на основе соблюдения прав человека подразумевает ряд чётких принципов для разработки и оценки политики здравоохранения и медицинского обслуживания и ориентирован на повышение качества медицинской помощи.

Однако на практике существует ряд проблем, встречающихся при оказании медицинской помощи населению, основными из которых являются: защита прав пациентов; защита прав медицинских работников; соблюдение государственных гарантий по программам обязательного медико-социального страхования; качество государственной и муниципальной медицины; предоставление платных медицинских услуг; рост количества исков по медицинским делам; неблагоприятное общественное мнение о качестве медицинской помощи с одновременным игнорированием проблем медицинских работников; профессиональная незащищённость медицинских работников.

Право каждого человека на охрану здоровья и медицинскую помощь нуждается в создании надёжного механизма его реализации, в котором одно из центральных мест должно занять правовое регулирование системы здравоохранения.

Вывод.. Таким образом, необходимо формировать логичное и согласованное законодательство, которое позволит регулировать отношения субъектов в этой сфере, то есть система законодательства в сфере охраны здоровья населения должна максимально соответствовать активно развивающимся общественным отношениям в этой области.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что медицинское право определяет правила поведения практиков здравоохранения в рамках их профессиональной деятельности, разъясняет им права и обязанности по отношению к пациентам, и описывает санкции в случае невыполнения данных правил.

Таким образом, право на здравоохранение является одним с фундаментальных конституционных прав, которое тесно связано с другими возможностями личности и включает, но не ограничивается ими, право на медицинскую помощь на медицинское страхование.

В результате того, что право на охрану здоровья многоаспектно, оно относится к предмету исследования различных правовых дисциплин и регулируется разными отраслями права. В конституционном праве превалирует широкий подход к пониманию его соответствующего содержания тенденциям международной глобализации.

В конституционно-правовом аспекте право на здравоохранение можно определить как незыблемое, абсолютное, гарантированное государством и международным сообществом, закреплённое в международных договорах и Конституции РФ, возможность человека по сохранению, укреплению, восстановлению и поддержанию своего здоровья на должном уровне с использованием, в случае необходимости, безвозмездной, доступной и эффективной медицинской помощи в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

Список использованных источников

1. Воеводин, Л. Д. Конституционные права и обязанности советских граждан / Л. Д. Воеводин. – Москва : МГУ, 2019. – 300 с. – Текст : непосредственный.
2. Волков, В. Д. Конституционное право на охрану здоровья советских граждан. Конституция СССР и правовое положение личности / В. Д. Волков. – Москва : Ин-т государства и права АН СССР, 2021. – С. 98-103. – Текст : непосредственный.
3. Отставнова, Е. А. Конституционные основы защиты права человека и гражданина на охрану здоровья и медицинскую помощь в современной России: дисс. ... канд. юрид наук: 12.00.02 / Е. А. Отставнова. – Саратов, 2019. – 246 с. – Текст : непосредственный.
4. Долаев, Ш. Р. Прогресс в медицине и проблема защиты прав человека: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Ш. Р. Долаев. – Москва, 2022. – 176 с. – Текст : непосредственный.
5. Дюжиков, С. А. Конституционное обеспечение права на охрану здоровья в Российской Федерации: дисс. ...канд. юрид. наук: 12.00.02 / С. А. Дюжиков. – Ростов-на-Дону, 2021 – 195 с. – Текст : непосредственный.
6. Комментарий к Конституции Российской Федерации (под общ. ред. Л. В. Лазарева) / ООО «Новая правовая культура», 2019 г. – URL: <http://constitution.garant.ru/science-work/comment/5366634/> (дата обращения: 09.11.2023). – Текст : электронный.

7. Мохов, А. А. Основы медицинского права Российской Федерации [Текст]: учебное пособие для магистров: [лицензирование, правовой статус пациента, донорство и трансплантация, оказание психиатрической помощи, принудительные меры медицинского характера, медицинские экспертизы] / А. А. Мохов. – Москва : Проспект, 2014 – 374 с. – Текст : непосредственный.

8. Братковский, М. Л. Подходы к оцениванию эффективности государственного управления / М. Л. Братковский, В. С. Козлов // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2019. – № 1 (13). – С. 6-13. – Текст : непосредственный.

9. Докторова, Н. П. Использование информационных технологий в принятии управленческих решений в здравоохранении ДНР / Н. П. Докторова // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2023. – № 31. – С. 124-135. – DOI 10.5281/zenodo.10065664. – Текст : непосредственный.

10. Булах, И. В. Особенности внедрения инноваций в сферу государственного управления здравоохранением / И. В. Булах, Т. А. Вербицкая // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2023. – № 31. – С. 5-14. – DOI 10.5281/zenodo.10061089. – Текст : непосредственный.

11. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ. – URL: <http://www.consultant.ru/document/> (дата обращения: 10.11.2023). – Текст : электронный.

12. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ. – URL: <http://www.consultant.ru/document/> (дата обращения: 10.11.2023). – Текст : электронный.

13. Права человека: международные договоры, декларации, документы / Состав. Ю. К. Качуренко. – 2-е изд. – Киев : Юринформ, 1992. – 198 с. – Текст : непосредственный.

14. Постановление ВС РФ от 22.07.1993 № 5489-1 «О порядке введения в действие Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан». – URL: <http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-vs-rf-ot-22071993-n-5489-1/> (дата обращения: 10.11.2023). – Текст : электронный.